

Madre Soltera y la Influencia en el Desarrollo Psicosocial del Adolescente Single Mother and the Influence on the Psychosocial Development of the Adolescent

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11643877>

Dirección para correspondencia:
mariselajaramillo6@gmail.com

Fecha de recepción: 08 / 04 / 2024

Fecha de aceptación: 20 / 05 / 2024

Fecha de publicación: 03 / 06 / 2024

Autores:

Gómez Gaona Cristhian Ismael¹

Universidad Estatal de Milagro

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-6094-2360>

Mosquera Arguello Nicol Alina²

Universidad Estatal de Milagro

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3340-9152>

Castro Flores Jose Andrés³

Universidad estatal de Milagro

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4189-3509>

Jaramillo López Marisela Jazmin⁴

Universidad Estatal de Milagro,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9918-6372>

RESUMEN

La maternidad en solitario, o ser madre soltera, es una realidad que ha cobrado cada vez más relevancia en la sociedad contemporánea. Esta situación conlleva una serie de desafíos tanto para las madres como para sus hijos, especialmente en lo que respecta al desarrollo psicosocial de los adolescentes. **Objetivo:** Este estudio se propone analizar detalladamente la influencia de la condición de madre soltera en el desarrollo psicosocial de los adolescentes. **Metodología:** Este estudio utilizará un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión holística de la situación de los adolescentes del proyecto erradicación del trabajo infantil, hijos de madres solteras que residen en un sector del Cantón El Triunfo. Se emplearán cuestionarios estandarizados para la recopilación de datos cuantitativos y entrevista a saturación, aplicando la técnica de la fenomenología, para profundizar en las experiencias

y percepciones de los participantes. **Resultados:** Según el cuestionario aplicado a 20 familias del proyecto de erradicación del trabajo infantil, el 45% de las familias monoparentales fueron clasificadas como inadecuadas en cuanto a su nivel de su funcionalidad familiar, mientras que otro 45% fueron consideradas como adecuadas, el 55% de los adolescentes tienen un nivel bajo de manejo de emociones, mientras que el 20% muestra un nivel medio y el 25% restante demuestra un nivel alto de manejo de emociones. El análisis de correlación de Pearson realizado entre el nivel de la familia monoparental y el nivel de desarrollo socioemocional de los adolescentes, basado en una muestra de 20 participantes, revela una correlación significativa positiva ($r = 0.618$, $p = 0.004$).

Palabras clave: Madres Solteras, Adolescentes, Depresión, Ansiedad, Autoestima

ABSTRACT

Single motherhood, or being a single mother, is a reality that has become increasingly relevant in contemporary society. This situation entails a series of challenges for both mothers and their children, especially with regard to the psychosocial development of adolescents. **Objective:** This study aims to analyze in detail the influence of being a single mother on the psychosocial development of adolescents. **Methodology:** This study will use a mixed approach, combining quantitative and qualitative methods to obtain a holistic understanding of the situation of adolescents who are children of single mothers who reside in a sector of the El Triunfo Canton and are in a social project. Standardized questionnaires will be used to collect quantitative data and a saturation interview, applying the phenomenology technique, to delve deeper into the experiences and perceptions of the participants.

Results: According to the questionnaire applied to 20 families of the child labor eradication project, 45% of single-parent families were classified as inadequate in terms of their level of family functionality, while another 45% were considered adequate, 55 % of adolescents have a low level of emotion management, while 20% show a medium level and the remaining 25% demonstrate a high level of emotion management. The Pearson correlation analysis carried out between the level of the single-parent family and the level of socio-emotional development of adolescents, based on a sample of 20 participants, reveals a significant positive correlation ($r = 0.618$, $p = 0.004$).

Keywords: Single Mothers, Adolescents, Depression, Anxiety, Self-esteem

INTRODUCCIÓN

La maternidad en solitario o familia monoparental, es una realidad que ha cobrado cada vez más relevancia en la sociedad contemporánea. Esta situación conlleva una serie de desafíos tanto para las madres como para sus hijos, especialmente en lo que respecta

al desarrollo psicosocial de los adolescentes. En este contexto, resulta fundamental comprender la influencia que la condición de madre soltera puede tener en el bienestar emocional y social de los jóvenes en su etapa de crecimiento¹.

Según una investigación realizada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina en 2014, sobre la situación de las familias argentinas, se encontró que un 26% de la población forma parte de una familia monoparental. Dentro de este porcentaje, el 28% de los casos tienen al padre como jefe de hogar, mientras que el 72% restante tiene a la madre en ese rol².

El propósito de este estudio es analizar detalladamente la influencia de la condición de madre soltera en el desarrollo psicosocial de los adolescentes. Para ello, se han establecido el siguiente objetivo general: Analizar la influencia de la condición de madre soltera en el desarrollo psicosocial de los adolescentes.

En base, a la problemática expuesta y los instrumentos establecidos, que han permitido evaluar a los adolescentes y su estructura familiar, se considera necesario, implementar una propuesta de intervención psicosocial, la cual constará de un plan de acción detallado individual y familiar, con el objetivo de mejorar la dinámica familiar y el desarrollo psicosocial del adolescente.

Se considera que este proyecto de investigación, al recopilar información tanto estadística como cualitativa es de gran importancia y asienta un precedente para futuras investigaciones, enfocadas en comprender los desafíos y necesidades asociados a familias monoparentales y sus hijos, independiente de la edad que estos tengan, además de mejorar o proponer nuevos planes de intervención enfocados en esta temática.

DESARROLLO

La familia básica está formada por individuos con roles y responsabilidades interrelacionados, unidos por vínculos emocionales y guiados por sus propios valores y creencias. Sin embargo, de acuerdo con

datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico “la tasa de divorcios ha alcanzado el 7.8% por cada 1000 personas casadas hasta 2021, lo que ha provocado una reducción del 60% en el número de matrimonios registrados anualmente. Esta tendencia ha sido un factor crucial en el incremento de familias monoparentales en la actualidad” (3).

El entorno familiar, es fundamental para el desarrollo psicológico y emocional de los niños, niñas y adolescentes, puesto que esta base es el primer entorno en donde se fomentan las habilidades y gestión de emociones, lo cual se logra a través de interacciones con los padres, cuidadores y demás familiares (4).

Familia monoparental (madres solteras)

La familia monoparental se caracteriza por la convivencia de uno de los padres con uno o varios hijos menores, lo que diferencia este tipo de familia de la clásica es la ausencia de uno de los progenitores, lo que puede afectar negativamente la crianza de los hijos. Esta situación puede llevar a un estilo de crianza predominante negligente, que puede generar inseguridad, dependencia de los adultos, dificultades en las relaciones interpersonales y baja tolerancia a la frustración en los niños y adolescentes (5).

En la mayoría de los casos, las familias monoparentales, la conforman madres solteras con hijos menores de 18 años, esto es un desafío frente a las responsabilidades de llevar a cabo un hogar, puesto que además de desempeñar el rol de cuidadoras, también deben cubrir las necesidades físicas y económicas de sus hijos y del hogar. Esto en múltiples ocasiones, produce en ellas tensión emocional, estrés por sobrecarga, además de sintomatología afectiva asociada a la problemática (6).

Desarrollo psicosocial en adolescentes

La adolescencia, una etapa de transición de la niñez a la edad adulta, se caracteriza por una gran cantidad de cambios en todas las dimensiones del desarrollo humano. Este período, altamente complejo, conlleva demandas psicológicas que pueden resultar en conflictos internos y crisis personales. Sin embargo, también ofrece oportunidades significativas para el desarrollo psicosocial, dependiendo de las circunstancias individuales de cada persona. Estas circunstancias pueden representar tanto riesgos como oportunidades para la construcción de la identidad y el bienestar del adolescente (7).

Según el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (8), se considera que es apropiado que se establezcan lazos emocionales, desde edades tempranas, sobre todo con los cuidadores o padres, puesto que esto contribuye en el desarrollo físico, emocional y social de los futuros adolescentes, para fomentar una autoestima positiva. Por otro lado, el Ministerio de Educación (9), informa que el 83% de los niños y el 89% de sus padres presentan niveles elevados de estrés y distrés, lo que ha impactado negativamente en su desarrollo socioemocional y ha afectado sus vínculos familiares. Se observa que el 65% de los niños entre 6 y 7 años en el Perú no logran regular sus emociones en situaciones frustrantes.

Es fundamental reconocer la importancia de la familia en el desarrollo socioafectivo de los niños, ya que los primeros años de vida son cruciales para establecer vínculos y esquemas estructurales. Por lo tanto, es necesario brindar apoyo tanto al padre como a la madre en las familias monoparentales, ya que ambas figuras son indispensables para el óptimo desarrollo del niño. Se han propuesto prácticas de crianza efectivas para estas familias, enfocadas en fortalecer los lazos familiares y mejorar la dinámica entre los miembros del hogar. Además, es importante que el sistema escolar desarrolle mecanismos protectores y

preventivos para los niños de familias monoparentales, reconociendo las posibles alteraciones en las pautas de crianza y proporcionando estrategias de afrontamiento para facilitar su adecuado desarrollo.

Trabajo infantil

De acuerdo a Jiménez (10), refiere que “el trabajo infantil es una problemática mundial, generada por la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, perjudicando su salud física, psicológica, sexual y deteriorando su estilo de vida”. Del mismo modo el INEC (11), lo define como “aquella actividad que es peligrosa o dañina para los niños y niñas, interfiere con el aprendizaje formal o provoca deserción escolar prematura, requiere de combinar la escuela con una cantidad excesiva de trabajo, o no permite su desarrollo integral”.

En concordancia con los autores anteriores, se entiende que el trabajo infantil es una problemática latente en la sociedad, en donde cotidianamente se puede ver a niños en los semáforos, en los mercados, en los parques, realizando alguna actividad a cambio de una mínima remuneración; actualmente, por la pandemia, se hizo más notorio el trabajo infantil puesto que el desempleo masivo de sus padres a causa de la emergencia sanitaria, ha despertado interés en contribuir con los gastos del hogar

METODOLOGÍA

Este estudio utilizará un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión holística de la situación de los adolescentes hijos de madres solteras que residen en un sector del Cantón El Triunfo y se encuentran en un proyecto social (erradicación del trabajo infantil). Se emplearán cuestionarios estandarizados para la recopilación de datos cuantitativos y entrevista a saturación, aplicando la técnica de la fenomenología, para profundizar en las experiencias y percepciones de los participantes.

Diseño de estudio

El estudio se centrará en un enfoque observacional no experimental y correlacional para explorar las características y factores psicosociales en los adolescentes hijos de madres solteras del proyecto “erradicación del trabajo infantil”. Este diseño permitirá una comprensión detallada de la problemática sin intervenir en las condiciones existentes, y buscará identificar relaciones entre las variables de estudio. Este enfoque proporcionará una base sólida para desarrollar intervenciones efectivas y adaptadas a las necesidades específicas de la comunidad.

Tamaño y característica de la muestra

La población objetivo corresponden a los adolescentes hijos de madres solteras participantes en un proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil. Se utilizó un muestreo probabilístico por conveniencia en el que se selecciona una muestra de 20 madres solteras con hijos adolescentes de entre 13 y 17 años participantes del proyecto Erradicación del Trabajo Infantil un sector rural.

Criterios de inclusión

- ✓ Ser madre soltera de al menos un hijo adolescente de entre 13 y 17 años de edad.
- ✓ Residir en la comunidad seleccionada.
- ✓ Disponibilidad para participar en el estudio y proporcionar información relevante sobre la situación familiar y estado emocional del adolescente.
- ✓ Ser participante del Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil

Criterios de exclusión:

- ✓ Ser madre de un menor fuera del rango de edad especificado (menor de 13 años o mayor de 17 años).
- ✓ No residir en la comunidad seleccionada para llevar a cabo el estudio.
- ✓ No tener la capacidad o disposición para participar en el estudio, ya sea por motivos de salud, movilidad u otras limitaciones.
- ✓ No ser participante del Proyecto Erradicación

del Trabajo Infantil.

Procedimiento de Recolección de Datos

Los datos serán recolectados en dos fases. En primer lugar, se aplicarán instrumentos cuantitativos, los cuales corresponden a cuestionarios estandarizados diseñados específicamente para determinar la funcionalidad familiar, y las diversas dimensiones del bienestar psicológico y social de los adolescentes hijos de madres solteras. Estos cuestionarios han sido seleccionados cuidadosamente en base a su validez y confiabilidad, así como su adecuación al contexto cultural y socioeconómico de la población estudiada. Una vez completada la fase de cuestionarios, se llevará a cabo la segunda fase de recolección de datos, que consistirá en entrevistas semiestructuradas con una selección de participantes. Estas entrevistas permitirán explorar en mayor profundidad las experiencias, percepciones y vivencias de los adolescentes en relación con su situación familiar, su participación en el proyecto y sus expectativas de futuro, se llevarán a cabo de manera individual para favorecer la apertura y la confianza de los participantes. Se utilizará un guion de preguntas semiestructuradas que permitirá una exploración flexible de los temas relevantes, pero también se fomentará la emergencia de nuevos temas a partir de las respuestas de los entrevistados.

Técnicas

De acuerdo a las técnicas de investigación propuestas por Sampieri (12), se consideran procesamientos específicos usados en la recolección de datos, sean estos cualitativos o cuantitativos, que permiten llegar a una mejor comprensión de los mismos, y recabar información importante que permitan el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Las técnicas que se utilizarán en el presente estudio, son las siguientes:

- ✓ **La observación:** permite observar al individuo o los individuos en el entorno si afectar su naturaleza y poder llegar a la

comprensión de su comportamiento o conducta (13).

- ✓ **Visita domiciliaria:** Durante la visita domiciliaria, el profesional puede observar el contexto físico y emocional en el que viven los adolescentes, así como las interacciones familiares y las condiciones de vida. Esto proporciona una visión integral de la situación, permitiendo identificar factores de riesgo y fortalezas que puedan influir en el desarrollo psicosocial de los jóvenes (14).
- ✓ **Cuestionarios:** estas herramientas que contienen preguntas previamente diseñadas, miden las variables de estudio y permiten la comprensión de las mismas (15).
- ✓ **Entrevista a saturación:** esta técnica consiste en usar un cuestionario de preguntas abiertas, en las cuales se entrevista una y otra vez a la muestra con la finalidad de que lleguen a una respuesta que permita la comprensión de los fenómenos estudiados (16).
- ✓ **Instrumentos**
Los instrumentos propuestos para esta intervención están estrechamente relacionados con las técnicas utilizadas y proporcionarán información crucial para comprender la situación de los adolescentes hijos de madres solteras en el proyecto de erradicación del trabajo infantil:
- ✓ **Instrumento de Campo:** Este instrumento se utiliza para registrar información relevante durante las interacciones directas con los adolescentes y sus familias. Sirve como una herramienta de seguimiento que permite documentar las acciones realizadas, las observaciones realizadas y los eventos significativos que ocurren durante las reuniones con los intervenidos (17).
- ✓ **Ficha Socioeconómica:** Este instrumento

está diseñado para recopilar datos preliminares relevantes, incluyendo información sobre la estructura familiar, nivel de escolaridad y otros datos considerados importantes para la elaboración de un informe integral. Su propósito es proporcionar una base sólida y detallada para el análisis y la comprensión de diversos aspectos que influyen en el desarrollo y contexto de la situación bajo estudio (18).

- ✓ **Ficha Psicosocial:** esta ficha también llamada historia clínica permite la recopilación de aspectos enfocados en la salud emocional, conducta y comportamiento del individuo, además de las patologías asociadas al mismo (19).
- ✓ **Escala de Disfuncionalidad Familiar (FACES III) de Olson:** este instrumento mide la Disfuncionalidad Familiar (FACES III) de Olson, y consta de “20 reactivos divididos en dos dimensiones: adaptabilidad y cohesión. Esta escala permite medir la capacidad de la familia para adaptarse a los cambios y mantener la cohesión entre sus miembros” (20).
- ✓ **Cuestionario de Desarrollo socioemocional:** El desarrollo socioemocional se refiere al conjunto de habilidades, conocimientos y capacidades necesarias para expresar y comprender de manera adecuada las acciones emocionales en diversas situaciones. Esta variable se evaluó utilizando el cuestionario socioemocional desarrollado por la autora Gomero Calderón (21), compuesto por 24 ítems que abordan las dimensiones de autonomía, manejo de emociones y desarrollo de la autoestima.

Tratamiento estadístico

El análisis estadístico en el que se tabulan los datos recopilados, fueron procesados en el software estadístico SPSS V-25, y además se utilizó la fórmula

de Correlación de Pearson para determinar la influencia de una variable sobre otra.

Tratamiento ético

Para poder recolectar los datos que necesario llevar un proceso ético de manera rigurosa, que permite garantizar el respeto a la identidad y colaboración de los participantes, es por ello que se procedió a remitir consentimiento informado a los padres y menores, en el cual, se informó aspectos relevantes del estudio como objetivos, beneficios, entre otros.

En todo el procesamiento del estudio se garantizó la confidencialidad y anonimato de la información recopilada, destacando que no se revelaran datos personales de los participantes, respetando su privacidad, tiempo y espacio para recabar la información necesaria (22).

RESULTADOS

Escala de Disfuncionalidad Familiar (FACES III).

Tabla 1. Nivel de la familia monoparental

Nivel de la Familia Monoparental			
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Inadecuado	9	45,0	45,0
Adecuado	9	45,0	45,0
Válido			
Muy adecuado	2	10,0	10,0
Total	20	100,0	100,0

Fuente: Base de datos de la investigación. Elaborado por autores.

Análisis: Según el cuestionario aplicado a 20 familias del proyecto de erradicación del trabajo infantil, el 45% de las familias monoparentales fueron clasificadas como inadecuadas en cuanto a su nivel de su funcionalidad familiar, mientras que otro 45% fueron consideradas como adecuadas. Solo el 10% de las familias monoparentales fueron catalogadas como muy adecuadas. Estos resultados sugieren una

distribución equitativa entre las categorías de nivel familiar, pero también indican una variedad de niveles de funcionalidad dentro de las familias monoparentales del proyecto.

Cuestionario de desarrollo socioemocional

Tabla 2. Dimensión autonomía

Dimensión Autonomía			
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Válido	Bajo	11	55,0
	Medio	6	30,0
	Alto	3	15,0
Total	20	100,0	100,0

Fuente: Base de datos de la investigación. Elaborado por autores.

Análisis: de acuerdo a los resultados obtenido, en la aplicación del cuestionario aplicado a 20 adolescentes del proyecto de erradicación del trabajo infantil, revela que el 55% de los adolescentes presentan un nivel bajo de autonomía, mientras que el 30% exhiben un nivel medio y el 15% restante demuestra un nivel alto de autonomía. Estos resultados indican una diversidad en los niveles de autonomía entre los adolescentes hijos de madres solteras participantes en el proyecto, lo que sugiere la necesidad de implementar estrategias diferenciadas de intervención para promover su desarrollo.

Tabla 3. Dimensión manejo de emociones

Dimensión manejo de emociones			
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Válido	Bajo	11	55,0
	Medio	4	20,0
	Alto	5	25,0
Total	20	100,0	100,0

Fuente: Base de datos de la investigación. Elaborado por autores.

Análisis: El análisis de la dimensión de manejo de emociones, basado en el cuestionario aplicado a 20 adolescentes del proyecto de erradicación del trabajo infantil, hijos de madres solteras, revela que el 55% de los adolescentes tienen un nivel bajo de manejo de emociones, mientras que el 20% muestra un nivel medio y el 25% restante demuestra un nivel alto de manejo de emociones. Estos resultados sugieren una variabilidad en la capacidad de los adolescentes para gestionar sus emociones, lo que destaca la importancia de implementar intervenciones dirigidas al fortalecimiento de estas habilidades emocionales en este grupo específico.

Tabla 4. Dimensión desarrollo de la autoestima

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Válido	Bajo	9	45,0
	Medio	9	45,0
	Alto	2	10,0
Total	20	100,0	100,0

Fuente: Base de datos de la investigación. Elaborado por autores.

Análisis: El análisis de la dimensión de desarrollo de la autoestima, realizado en base al cuestionario aplicado a 20 adolescentes del proyecto de erradicación del trabajo infantil, hijos de madres solteras, muestra que el 45% de los adolescentes tienen un nivel bajo de autoestima, mientras que otro 45% presenta un nivel medio. Por otro lado, el 10% restante demuestra un nivel alto de autoestima. Estos resultados sugieren que la autoestima de los adolescentes en este grupo presenta una distribución diversa, lo que resalta la importancia de implementar estrategias para fortalecer y promover una autoestima saludable en esta población.

Tabla 5. Correlación de Pearson

		Nivel de la Familia Monoparental	Nivel de Desarrollo Socioemocional
Nivel de la Familia Monoparental	N	20	20
	Correlación de Pearson	1	,618**
	Sig. (bilateral)		,004
Nivel de Desarrollo Socioemocional	N	20	20
	Correlación de Pearson	,618**	1
	Sig. (bilateral)	,004	
	N	20	20

Fuente: Base de datos de la investigación. Elaborado por autores.

Análisis: El análisis de correlación de Pearson realizado entre el nivel de la familia monoparental y el nivel de desarrollo socioemocional de los adolescentes, basado en una muestra de 20 participantes, revela una correlación significativa positiva ($r = 0.618$, $p = 0.004$). Esto sugiere que existe una relación moderadamente fuerte entre el nivel de la familia monoparental y el nivel de desarrollo socioemocional de los adolescentes. Es decir, a medida que aumenta el nivel de funcionamiento de la familia monoparental, también tiende a incrementarse el nivel de desarrollo socioemocional de los adolescentes en este contexto.

Tabla 6: Percepción del desarrollo psicosocial por método cualitativo

Fuente: Base de datos de la investigación. Elaborado por autores.

Análisis: los resultados obtenidos revelan que existen diversos problemas en el desarrollo psicosocial de los adolescentes y el entorno familiar, en las diversas categorías analizadas durante la entrevista a saturación. En el apartado de cohesión, se identifica que los testimonios de los participantes adolescentes reflejan sentimientos de tristeza, asociado con la ausencia paterna, estrés y otra sintomatología afectiva. En el desarrollo social, los testimonios se asocian a dificultades para establecer lazos de amistad con pares, exclusión y baja autoestima. Desarrollo psicológico, asociado a sintomatología afectiva y

problemas emocionales. De esta manera, estos testimonios destacan la importancia de abordar las necesidades emocionales y sociales, que influyen de manera negativa en el desarrollo de los adolescentes.

CONCLUSIONES

- ✓ En esta investigación, se observó que el índice de violencia entre las estudiantes de octavo semestre de la carrera de Psicología se encuentra en un nivel de riesgo bajo. Se llega a la conclusión de que, aunque las estadísticas señalan un alto índice de mujeres afectadas por la violencia, en este grupo específico prevalece un nivel bajo de riesgo. Esta tendencia podría atribuirse al impacto positivo del empoderamiento en mujeres con niveles de educación superior, lo que podría influir en la disminución de la violencia.
- ✓ Con respecto al nivel de autoestima identificado en las participantes del octavo semestre de Psicología, se observó que es bajo. La conclusión sugiere que una baja autoestima está vinculada a la inseguridad, lo cual podría indicar la presencia de otros trastornos emocionales o cognitivos.
- ✓ El estudio establece que no existe una relación entre estas dos variables investigadas. A pesar de la literatura revisada que sugiere una posible conexión entre el nivel de autoestima y el perfil de una persona víctima de violencia, la ausencia de niveles altos de violencia en este grupo, combinada con bajos niveles de autoestima, indica la presencia de otros factores que afectan la autoestima de las estudiantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Eusse A. La violencia machista, una 'pandemia' que golpea a una de cada tres mujeres [Internet]. El Comercio. 2021 [citado el 13 de junio de 2024]. Disponible en: <https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/violencia-machista-pandemia-informe-onu.html>

2. ONU MUJERES. Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas. [Online].; 2020.. Disponible en: <https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence>.
3. Castillo Saavedra E, Bernardo Trujillo JV, Medina Reyes MA. Violencia de género y autoestima de mujeres del centro poblado Huanja – Huaraz, 2017. Horizonte Médico (Lima) [Internet]. 2018 Dec 31;18(2):47–52. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-558X2018000200008
4. Calderón González H. Caracterización del riesgo de violencia de género en la relación de pareja. Estudiantes serie 100. UNSCH. 2017. Investigación. 2018 Jul 1;26(2).
5. Caribe CEpALye. CEPAL: Al menos 4.091 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2020 en América Latina y el Caribe, pese a la mayor visibilidad y condena social [Internet]. www.cepal.org. 2021. Disponible en: <https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-al-menos-4091-mujeres-fueron-victimas-feminicidio-2020-america-latina-caribe-pese#:~:text=A1%20menos%204.091%20mujeres%20fueron%20v%C3%ADctimas%20de%20feminicidio%20en%2026>
6. Herrera AC, Tunala EN. La violencia de género en timpo de COVID-19 y la lenta respuesta del sistema legal ecuatoriano. 2021.
7. Navarro de la Cruz MA. Violencia de género y autoestima en mujeres del sector 5 columna Pasco - distrito Yanacancha - provincia de Pasco - 2021. 2021.
8. Trujillo M, Pastor I. Violencia de género en estudiantes universitarias: Un reto para la educación superior. Psicoperspectivas. 2021;; p. 83 - 94.
9. Orozco-Vargas EA, GLGI, VMA, & ARU. Un modelo multidimensional de la violencia escolar en México: factores familiares y psicológicos. 2021.
10. Torres Fernández MA. Estrategias Metodológicas basadas en la Teoría de la Personalidad de Albert Bandura para desarrollar el nivel de autoestima de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 821571 Caserío Puerto 2000, Tabaconas, Sa. 2019.
11. Lascano MM. Escuelas de psicología: un breve recorrido por las teorías de la personalidad. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 2020.
12. Ardila R. Psicología evolucionista. Tomando en serio a Darwin. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 2021;; p. 980 - 988.
13. Teijón M. Anomia, frustración y delito: una propuesta de medición para la variable principal de las teorías clásicas de la frustración. Revista Electrónica De Ciencia Penal Y Criminología. 2018;; p. 1- 17.
14. García-Belaunde V. Violencia Terrorista: Una aproximación psicológica. Instituto de Estudios Transhumanistas. 2021.
15. Gómez Navarro CM. La víctima de la violencia familiar en el sistema de Servicios Sociales: un análisis crítico y comparado de la situación en España. Proyecto de investigación. 2018.
16. Domínguez Rodríguez V, Deaño Deaño M, Tellado González F. Incidencia de los distintos tipos de violencia escolar en Educación Primaria y Secundaria. Aula Abierta. 2020 Dec 31;49(4):373–84.
17. Yugueros García A. J, La Violencia Contra Las Mujeres: Conceptos Y Causas Barataria. Revista Castellano-Manchega De Ciencias Sociales [Internet]. 2014; (18):147-159. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/3221/322132553010.pdf>
18. Meza B. El nivel de autoestima y su influencia en el rendimiento escolar de los estudiantes de secundaria de la institución educativa Francisco Javier de Luna Pizarro - Miraflores 2018.. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 2018.
19. Pizarro Calle SE. La autoestima en la educación preescolar. 2019.
20. González HC. La víctima de violencia familiar en el sistema de Servicios Sociales: un análisis crítico y comparado de la situación en España. Proyecto de Investigación. 2018.
21. Medina M, RR, & BW. Metodología de la investigación: Técnicas e instrumentos de investigación. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú. 2023
22. Hernández-Sampieri R, & TCPM. Metodología de la investigación. McGraw-Hill Interamericana. 2018.